

ISSN 3085-8097

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Acadêmica do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM – Patos de Minas-MG, Brasil

2 – Professor(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM – Patos de Minas-MG, Brasil

Autor de Correspondência:
Dieniffer K. Campos da Silva

email:
dienniferkristina@gmail.com

DIGITALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DAS ESTRUTURAS ORAIS ATRAVÉS DO SCANNER ORAL: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Three-dimensional scanning of oral structures using an oral scanner: a narrative literature review

Dieniffer K. Campos da Silva¹; Helvécio Marangon Junior^{1, 2};
Gabriela Bomtempo de Sá Ribeiro¹; Lucas Lourenço Santos¹;
Luiza Londe Ferreira¹; Aletheia Moraes Rocha^{1, 2}

RESUMO

Introdução: O uso de tecnologias avançadas na odontologia tem proporcionado melhorias significativas na precisão e eficiência dos tratamentos. Entre as inovações mais notáveis está o scanner odontológico, uma ferramenta que permite a digitalização tridimensional das estruturas orais. Este dispositivo revolucionário representa uma alternativa mais precisa e menos invasiva em comparação aos métodos tradicionais. **Objetivo** apresentar o scanner odontológico como ferramenta tecnológica para a aquisição de modelos digitais com grande sucesso no planejamento e diagnóstico clínico. **Método:** O presente trabalho é uma revisão integrativa de literatura que contou com a seleção de 15 artigos que datam de 2014 à 2024, utilizando as palavras-chaves odontologia, planejamento e tecnologia; bem como seus termos correlatos na língua inglesa, através de busca nas bases de dados Sciello, Google acadêmico e Pubmed. **Resultados:** Estudos mostram que os scanners digitais oferecem alta precisão na captura de imagens, com margens de erro menores em comparação aos métodos tradicionais. Os modelos digitais têm várias vantagens, como contribuir para um diagnóstico mais ágil e preciso; determinar o tamanho das arcadas e má oclusões; bem como a simulação do tratamento individualizado. Além do bom custo benefício, a prevenção de quebras dos modelos de gesso, a facilidade na reprodução das imagens e moldagens das arcadas para confecção de aparelhos ortodônticos, próteses e modelos para planejamento cirúrgico, com segurança no armazenamento e liberação de espaço nos consultórios. **Conclusão:** Os scanners odontológicos representam uma evolução na clínica, podendo substituir a moldagem convencional, de forma vantajosa e com resultados superiores, proporcionando benefícios na ortodontia, prótese, implanto-dontia e cirurgia ortognática.

Palavras-chave: Tecnologia odontológica, Modelos anatômicos.

ABSTRACT **Introduction:** The use of advanced technologies in dentistry has provided significant improvements in the precision and efficiency of treatments. Among the most notable innovations is the dental scanner, a tool that allows the three-dimensional scanning of oral structures. This revolutionary device represents a more precise and less invasive alternative to traditional methods. **Aim:** dental scanner as a technological tool for acquiring digital models with great success in clinical planning and diagnosis. **Method:** The present work is an integrative literature review that included the selection of 15 articles dating from 2014 to 2024, using the keywords dentistry, planning and technology; as well as their related terms in English, through searches in the Scielo, Google Scholar and Pubmed databases. **Results:** Studies show that digital scanners offer high precision in image capture, with smaller margins of error compared to traditional methods. Digital models have several advantages, such as contributing to a more agile and accurate diagnosis; determine the size of arches and malocclusions; as well as the simulation of individualized treatment. In addition to the good cost-benefit, the prevention of breakage of plaster models, the ease of reproducing images and impressions of the arches for the manufacture of orthodontic appliances, prostheses and models for surgical planning, with safe storage and freeing up space in the offices. **Conclusion:** Dental scanners represent an evolution in the clinic, being able to replace conventional impressions, advantageously and with superior results, providing benefits in orthodontics, prosthetics, implant dentistry and orthognathic surgery.

Keywords: Dental technology, Anatomic models

INTRODUÇÃO

A digitalização 3D das estruturas orais surgiu como uma das inovações tecnológicas mais significativas na odontologia contemporânea. O desenvolvimento de scanners orais possibilitou a captura de imagens precisas e detalhadas das estruturas orais, permitindo uma revolução nos processos de diagnóstico, planejamento e execução de tratamentos (Bósio, et al., 2017). Esses dispositivos, que operam por meio de tecnologias de imagem digital, permitem a formação de modelos virtuais da boca do paciente, substituindo moldes tradicionais e proporcionando um fluxo de trabalho mais rápido, limpo e confortável para ambos, profissional e paciente, com resultados mais precisos na avaliação da cavidade bucal (Gauch, et al., 2023).

Os scanners são uma alternativa digital aos moldes convencionais, assim moldes físicos não são necessários, pois além da possibilidade de serem desconfortáveis, podem também sofrer distorção no processo de endurecimento do material usado (Bósio, et al., 2017). O scanner intraoral utiliza uma câmera (unidade de captura/WAND) para rapidamente tirar uma série de fotos, ou mesmo criar vídeo em formato STL, o qual é suscetível à modificação a critério do operador (Jardim, et al., 2023), em detrimento dos moldes convencionais que dependem do tipo de material utilizado, da técnica de moldagem e da cooperação do paciente mediante um procedimento que nem sempre é confortável (Moura, et al., 2020).

Esses dispositivos possuem ampla aplicação em áreas como ortodontia, implantodontia e próteses dentárias, por fornecer maior precisão e facilitar a comunicação entre os profissionais, pois os scanners intraorais possuem desvios de apenas 29 µm quando conduzido adequadamente devido à sua grande precisão, o que garante segurança e detalhamento para o fechamento de um plano de tratamento mais fidedigno (Gauch, et al., 2023).

A maioria dos tratamentos ortodônticos sobrecarrega os locais de armazenamento por longos períodos de tempo, visto que o modelo de diagnóstico é armazenado até o final do tratamento em espaços físicos. Contudo, o advento da digitalização 3D possibilitou que esses modelos possam ser digitalizados pelos scanners intraorais, e os de bancada, facilitando seu armazenamento de forma mais fácil e segura. Dessa maneira, com a ajuda de scanners intraorais, ortodontistas podem planejar os casos com maior precisão e, conseqüentemente, maiores chances de sucesso (Moura, et al., 2020).

Na implantodontia, a digitalização 3D permite a análise e o planejamento do posicionamento de implantes, visto que ela possibilita ao cirurgião-dentista atingir uma precisão milimétrica, minimizando os riscos de falhas. A partir dos scanners, é possível fabricar coroas, pontes e facetas com adaptação ideal, de forma mais rápida, com excelentes resultados estéticos e funcionais (Kihara, et al., 2020). Isso não apenas melhora a experiência do paciente, mas também torna o tempo e os custos operacionais mais eficientes, visto que os profissionais não precisarão arcar com os custos de materiais de moldagem, fortalecendo a relação entre o dentista e o laboratório odontológico, que agora pode aceitar modelos digitais e fabricar próteses mais rapidamente.

Além disso, o uso de scanners intraorais na prática clínica ajudou a melhorar a precisão do diagnóstico e a simplificação de tratamentos, tornando-os mais eficazes e personalizados, elevando a digitalização 3D a um posto de relevância do progresso da odontologia moderna (Moura, et al., 2020). Assim, o presente trabalho busca realizar uma revisão de literatura, apresentando evidências que destaquem o scanner intraoral como uma ferramenta emergente para a aquisição de modelos digitais, desempenhando um papel primoroso no planejamento clínico e diagnóstico, além de demonstrar a importância da capacitação do cirurgião-dentista quanto ao seu uso (Gauch, et al., 2023).

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa que terá como pauta a pergunta de estudo “Qual o impacto do uso de scanners intraorais nas diferentes especialidades odontológicas, considerando a precisão diagnóstica, a aceitação do paciente e os custos associados ao seu uso?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando

a estratégia CoCoPoP (Conteúdo, Contextualização, Procedimento, Resultado), com a seguinte formulação final:

Conteúdo: Uso do Scanner intraoral na odontologia

Contextualização: Métodos convencional de moldagem e diagnóstico odontológico

Procedimento: Revisão narrativa

Resultado: Cirurgiões-dentistas que utilizam scanners intraorais na prática clínica

A mesma, seguirá o guia PRISMA (Principais Itens para Revisão Narrativa de Literatura) para sua relatoria, e a busca de artigos será realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Planejamento” “Tecnologia odontológica” “ Modelos anatômicos” e seus termos correlatos na língua inglesa “Planning”, “Dental technology”, “Anatomic models”.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa serão artigos nos quais o ano de publicação será de 2014 a 2025. Serão incluídos na pesquisa artigos nos quais se classificam estudos transversais, longitudinais, clínicos e revisões de literatura que tratassem de assuntos relacionados ao tema escolhido, nas quais os idiomas serão em inglês ou o português. Serão excluídos artigos que não possuam relação com o tema proposto, indisponibilidade dos textos completos, trabalhos de conclusão de curso, ou resumos expandidos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A digitalização tridimensional (3D) consiste na captura de imagens das superfícies anatômicas pelos scanners, permitindo a construção de modelos virtuais altamente detalhados em softwares específicos, que podem ser utilizados em diversas especialidades da odontologia, como a implantodontia, a ortodontia, a prótese e a periodontia (Mangano, et al., 2017). Essas imagens podem ser bem trabalhadas em softwares, com CAD/CAM, permitindo um plano de tratamento detalhado, confecção de guias cirúrgicos, bem como a precisão da posição dos implantes (Loiola, et al., 2019).

A digitalização oral através do scanner intraoral tem se tornado cada vez mais popular devido à sua praticidade e à precisão que oferece quando comparados métodos convencionais, visto que os modelos digitais permitem melhor compreensão do caso, fácil comunicação com o paciente bem como outros profissionais. Os modelos digitais podem ser obtidos de forma direta ou indireta. Quando indireta, o escaneamento é feito por

lasers ou tomografias computadorizadas, por outro lado, quando direta, o escaneamento é feito diretamente na boca do paciente (Suese, 2020).

O scanner intraoral utiliza tecnologia de captura de imagem por luz estruturada ou laser para registrar as superfícies internas da cavidade oral. Os dispositivos são capazes de criar uma malha tridimensional das estruturas bucais, o que proporciona uma representação digital precisa dos dentes, gengivas e tecidos moles circundantes (Mangano, et al., 2017). Este processo, que antigamente dependia de moldes físicos e são frequentemente considerados desconfortáveis e imprecisos, agora podem ser realizados de forma rápida e indolor (Suese, 2020).

Contudo, apesar das vantagens evidentes de sua aplicabilidade na odontologia, esta ferramenta ainda enfrenta desafios significativos para o profissional da saúde, como o custo elevado dos equipamentos, e a necessidade de treinamento adequado dos profissionais. Além disso, a precisão da digitalização pode ser influenciada por fatores como a qualidade do scanner, o tempo de digitalização e as condições clínicas, como a presença de saliva ou movimentos involuntários (Bohner, et al., 2019).

Os scanners orais modernos utilizam várias tecnologias para capturar imagens 3D das estruturas bucais, sendo as mais comuns o laser e a luz estruturada. O laser funciona projetando feixes de luz em diferentes pontos da superfície bucal, que são refletidos para o scanner e registrados para criar uma imagem tridimensional, essas informações são coletadas e processadas em um software, como o CAD/CAM (Kihara, et al, 2019). Por outro lado, a luz estruturada projeta padrões de luz sobre as superfícies orais, e a deformação desses padrões é capturada para formar a digitalização. Ambos os métodos têm se mostrado eficientes, mas cada um possui vantagens e limitações específicas (Jardim, et al, 2023).

O laser oferece também alta precisão na captura de detalhes, e é menos afetado pela presença de saliva ou interferências na visão da cavidade oral. No entanto, ele pode ser mais sensível a movimentos rápidos, o que exige que o paciente permaneça imóvel por mais tempo, o que para algumas condições especiais, como pacientes que vivem com Parkinson, demandando mais preparo da equipe para realizar o trabalho (Kihara, et al., 2019). Além disso, muitos scanners orais também podem oferecer recursos adicionais, como escaneamento colorido e integração com softwares de planejamento digital para determinados tratamentos, como implantes dentários e ortodontia (Suese, 2020).

Essas técnicas proporcionam uma representação precisa da boca, especialmente das características dos dentes, juntamente com uma melhor percepção das posições dos dentes, o que permite ao cirurgião-dentista realizar um planejamento mais preciso e individualizado (Loiola, et al, 2019). Já a luz estruturada tem se destacado por ser mais rápida na digitalização, e menos invasiva, proporcionando uma experiência mais

confortável para o paciente. Entretanto, pode ser mais susceptível à interferências como a umidade e a reflexão da luz, reduzindo a precisão nos detalhes, as vezes necessitando de associação com sugadores para controle de umidade (Gimenez, 2011).

Outra inovação tecnológica para os scanners orais é a redução dos seus tamanhos, facilitando seu manuseio pelos cirurgiões-dentistas e sua equipe. Os mais modernos são leves e portáteis, permitindo um conforto maior tanto para o paciente quanto para o profissional (Jardim, et al., 2023). A sua portabilidade também aumenta sua flexibilidade de uso, como os serviços de aluguel, tornando essa ferramenta mais acessível. Ademais, a partir dos scanners orais obteve-se melhoria na precisão das digitalizações, visto que os scanners de última geração, são capazes de capturar detalhes sub milimétricos, característica útil em procedimentos que exigem uma precisão extrema, como a instalação de implantes dentários, em que a posição exata e o formato dos dentes adjacentes são cruciais para o sucesso do tratamento (Kihara, et al, 2020).

Além disso, a digitalização 3D tem permitido uma integração mais eficaz com outras tecnologias odontológicas, como impressoras 3D, que podem criar modelos de trabalho a partir das imagens digitais geradas pelo scanner. Essas imagens são convertidas para os softwares que propiciam a confecção de peças protéticas e guias cirúrgicos, posicionamento de implantes, dentre diversas outras aplicações (Dornelles, et al., 2016).

APLICAÇÕES CLÍNICAS

A digitalização tridimensional das estruturas orais tem diversas aplicações clínicas que vêm revolucionando os tratamentos odontológicos. A mais comum é o uso no planejamento digital de próteses dentárias, que podem ser por arcada ou troqueis. Com a digitalização precisa das superfícies dentárias e gengivais, os dentistas podem projetar próteses com um ajuste perfeito, sem a necessidade de moldes tradicionais, o que reduz o desconforto do paciente e acelera o processo.

A moldagem convencional é uma técnica propensa a erros, pois depende diretamente da experiência do cirurgião-dentista sob as diversas formas de moldagem, bem como das orientações do fabricante, pois cada material de moldagem tem suas especificidades, como o tempo de presa e a quantidade necessária para manipulação. No entanto, embora sua digitalização apresente diversos benefícios, sua precisão para prótese fixa ainda é limitada (Park; Son; Lee, 2018).

Na ortodontia, os scanners orais têm mostrado grande potencial para melhorar o planejamento e a execução do tratamento. A digitalização das arcadas dentárias permite o diagnóstico e a criação de alinhadores ortodônticos personalizados com precisão, além de permitir o acompanhamento contínuo da movimentação dentária ao longo do tratamento (Dornelles, et al., 2016). A possibilidade de monitorar a evolução do

tratamento em tempo real é uma vantagem significativa para os ortodontistas bem como seu armazenamento de forma mais simples, mais segura e de fácil compartilhamento com outros profissionais, integralizando o atendimento (Hidemich et al., 2019).

Outra aplicação relevante da digitalização tridimensional é na implantodontia. Ao criar um modelo digital preciso da cavidade oral, os dentistas podem planejar com mais precisão a colocação de implantes dentários, levando em consideração a anatomia exata do osso e a posição dos dentes adjacentes. Isso resulta em um planejamento mais seguro e eficiente, além de reduzir os riscos de complicações durante o procedimento (Bohner, 2019).

Além das aplicações diretas em tratamentos odontológicos, a digitalização tridimensional tem sido útil na educação e na pesquisa. Modelos 3D precisos podem ser usados em aulas e treinamentos, permitindo que os alunos de odontologia visualizem as estruturas orais com riqueza de detalhes. Da mesma forma, pesquisadores podem usar essas imagens para estudar patologias, desenvolver novos tratamentos e testar novas abordagens terapêuticas. Portanto, é evidente a necessidade da integração dos scanners pelos cirurgiões-dentistas no seu dia a dia (Muller, et al., 2016).

VANTAGENS DO SCANNER INTRAORAL

Os scanners intraorais (IOS) representam uma inovação significativa na odontologia, trazendo inúmeros benefícios tanto para o paciente quanto para o profissional. Entre suas principais vantagens, destacam-se a redução do desconforto durante o procedimento, a diminuição do risco de infecção cruzada e a otimização da carga de trabalho do cirurgião-dentista. Além disso, a digitalização permite a visualização em tempo real das impressões, facilitando ajustes imediatos e garantindo maior precisão nos registros odontológicos.

A utilização do IOS proporciona um processo mais ágil e eficiente, eliminando a necessidade das moldagens tradicionais, que muitas vezes geram incômodo ao paciente. Sua integração com softwares especializados possibilita um planejamento odontológico mais detalhado e assertivo, contribuindo para um diagnóstico mais preciso e um tratamento personalizado. Outra vantagem importante é a redução de custos e desperdício de materiais, tornando o procedimento mais sustentável e economicamente viável para as clínicas e consultórios (Zamprognol et al., 2023).

Do ponto de vista clínico, os scanners intraorais auxiliam na detecção precoce de cáries e fissuras dentárias, permitindo um acompanhamento mais eficiente da saúde bucal. Além disso, sua alta reprodutibilidade e capacidade de processamento de informações possibilitam a simulação de diferentes cenários clínicos, melhorando a previsibilidade dos resultados. Essa tecnologia também tem aplicações em

exames de grupos, como na identificação de vítimas de desastres e no acompanhamento odontológico de pacientes com demência (Alves, et al., 2017).

Apesar de suas inúmeras vantagens, alguns desafios ainda precisam ser superados para que essa tecnologia seja amplamente adotada na prática odontológica. Questões como o custo inicial dos equipamentos, a curva de aprendizado para os profissionais e a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada são fatores que podem impactar sua implementação em larga escala.

No entanto, à medida que a odontologia avança para um ambiente cada vez mais digital, a adoção dos scanners intraorais se torna um diferencial competitivo para os profissionais da área. A possibilidade de visualizar modelos tridimensionais a qualquer momento, simular diferentes abordagens de tratamento e melhorar a comunicação entre dentista, paciente e laboratório reforça a importância dessa tecnologia na odontologia moderna. Dessa forma, o uso dos IOS não apenas aprimora a qualidade dos serviços prestados, mas também contribui para um atendimento mais humanizado e eficaz (Stuani, et al.,2020).

DESVANTAGENS DO SCANNER INTRAORAL

Um dos maiores obstáculos é o custo elevado dos scanners orais, o que pode ser um impeditivo, especialmente para consultórios menores ou profissionais recém iniciados na prática odontológica. Embora os preços estejam gradualmente diminuindo com o tempo, a adoção dessa tecnologia ainda pode ser difícil para algumas práticas.

Além disso, o treinamento adequado dos profissionais de saúde é essencial para garantir a utilização eficiente dos scanners orais. Embora os dispositivos sejam cada vez mais intuitivos, a interpretação precisa dos modelos digitais e o uso adequado do software associado ainda exigem um conhecimento técnico especializado. Sem um treinamento adequado, os dentistas podem não conseguir aproveitar todo o potencial dessa tecnologia.

Outro desafio importante está relacionado à precisão dos scanners orais em determinadas situações clínicas. Embora a tecnologia tenha avançado significativamente, alguns modelos de scanners podem ter dificuldades em capturar detalhes muito pequenos ou em digitalizar áreas de difícil acesso, como o fundo de uma cavidade oral muito estreita. Em algumas situações, como em pacientes com arcos dentários muito pequenos ou com gengivas inflamadas, a digitalização pode não ser tão precisa quanto se espera (Zamprognol, et al, 2023).

Outra desvantagem do scanner é que seu uso não é recomendado para a produção de próteses definitivas, pois pode haver deficiência nas regiões interproximais, cervicais e oclusais. Por outro lado, pode ser usado para confecção de próteses provisórias, desde que se realize o reembasamento para reparar a

adaptação da coroa. Diante disso, será necessário um maior ajuste oclusal e um cuidado maior no ponto de contato, quando comparado ao uso de outras técnicas de escaneamento. Também, o uso deste dispositivo não é recomendado para o planejamento de procedimentos de alta precisão, como guias cirúrgicos em áreas cercadas por estruturas anatômicas nobres (Stuani, et al, 2024).

Além disso, a necessidade de um ambiente controlado durante a digitalização pode ser uma limitação. A presença de saliva em excesso, movimentos involuntários do paciente ou outros fatores externos podem interferir na qualidade da digitalização. Isso exige que o paciente se mantenha imóvel e com a boca seca, o que pode ser um desafio em tratamentos prolongados ou em pacientes com desconforto (De abreu, et al., 2024).

Apesar desses desafios, o futuro da digitalização tridimensional nas estruturas orais parece promissor. A tecnologia continua a evoluir rapidamente, com melhorias contínuas na precisão, portabilidade e custo dos scanners orais. O futuro provavelmente trará dispositivos mais compactos e acessíveis, além de avanços no software de modelagem e na integração com outras tecnologias odontológicas, como a impressão 3D.

Com o tempo, espera-se que a digitalização tridimensional se torne uma ferramenta de rotina em todas as especialidades odontológicas. À medida que a tecnologia avança e a formação dos profissionais se torna mais acessível, a digitalização oral poderá revolucionar ainda mais a forma como os tratamentos são planejados e executados, beneficiando tanto os pacientes quanto os profissionais da odontologia.

CUSTO BENEFÍCIO

Os scanners intraorais vêm se tornando cada vez mais populares na odontologia por sua capacidade de registrar imagens digitais detalhadas da cavidade oral, eliminando a necessidade das moldagens tradicionais. Além de proporcionarem maior conforto aos pacientes, esses dispositivos otimizam o fluxo de trabalho na clínica. Entretanto, para justificar sua implementação, é fundamental analisar seu custo-benefício em diferentes cenários odontológicos (Araújo,2021).

Pesquisas indicam que os scanners intraorais apresentam um nível de precisão e exatidão semelhante ou até superior às moldagens convencionais. Revisões sistemáticas e meta-análises apontam sua eficácia, especialmente em procedimentos complexos, como impressões de arco completo para próteses sobre implantes, tornando-se uma alternativa viável na prática odontológica (Pereira et al., 2020).

Além disso, a utilização desses dispositivos pode reduzir significativamente o tempo clínico necessário para a realização das moldagens, além de diminuir a necessidade de ajustes em próteses. Esse fator contribui para uma possível economia a longo prazo. No entanto, é essencial considerar o custo inicial do equipamento, bem como a necessidade de capacitação da equipe para garantir um uso eficiente.

A adaptação ao uso de scanners intraorais exige treinamento, pois a qualidade dos resultados depende da habilidade do profissional. Assim, investir em qualificação é essencial para potencializar os benefícios da tecnologia e assegurar a precisão das impressões digitais obtidas. (Fagundes, 2011).

Dessa forma, a análise do custo-benefício desses dispositivos revela que, apesar do alto investimento inicial, suas vantagens, como maior precisão, agilidade e conforto ao paciente, podem compensar a longo prazo. No entanto, cada consultório ou clínica odontológica deve avaliar suas necessidades e condições antes de adotar essa tecnologia.

CONCLUSÃO

A digitalização tridimensional das estruturas orais através do scanner intraoral representa uma grande evolução na odontologia moderna, oferecendo vantagens, conforto e eficiência para os pacientes. Embora existam alguns desafios a serem superados, como custos e a necessidade de adaptação, a tendência é que essa tecnologia se torne cada vez mais prevalente na prática clínica. A digitalização não apenas melhora a experiência do paciente, mas também permite que os profissionais de odontologia realizem tratamentos mais rápidos, precisos e personalizados, com um impacto positivo no sucesso a longo prazo dos tratamentos dentários.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Luis Eduardo Melo. **Uso do scanner intraoral na odontologia: revisão de literatura.** 2021.
- ALVES, Vitor et al. Vantagens x desvantagens do sistema CAD/CAM. **Brazilian Journal of Surgery and clinical Research**, v. 18, n. 1, p. 106-109, 2017.
- BOHNER, Lauren et al. Accuracy of digital technologies for the scanning of facial, skeletal, and intraoral tissues: A systematic review. **The Journal of prosthetic dentistry**, v. 121, n. 2, p. 246-251, 2019.
- BRUCOLI, M. et al. The use of optical scanner for the fabrication of maxillary obturator prostheses. **Oral and maxillofacial surgery**, v. 24, n. 2, p. 157–161, 2020.
- DE ABREU, Elizangela Andrade et al. Uso do sistema Computer Aided Design-Computer Aided Manufacturing (CAD-CAM) com suas indicações, vantagens e desvantagens: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 9, p. e5913946833-e5913946833, 2024.

DORNELLES, R. D. E. F. V. et al. The use of a three-dimensional mesh in plastic surgery. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 31, n. 1, p. 25–31, 2016.

FAGUNDES, Érica Sátya Di Giaimo. **Precisão do scanner intraoral utilizado para a confecção de próteses fixas com a tecnologia CAD/CAM**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) — Universidade, Local. 2021

GIMENEZ, C. M.M. Tecnologias digitais e sistemas CAD/CAM aplicados à Ortodontia Lingual: o futuro já é a realidade atual. **Dental Press J Orthod**, v. 16, n. 2, p. 22-27, 2011.

JARDIM, A. F. DA V. et al. Metodologia para o uso de scanner intraoral em odontologia. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 32, n. 91, p. 321–338, 2023.

KIHARA, H. et al. Accuracy and practicality of intraoral scanner in dentistry: A literature review. **Journal of prosthodontic research**, v. 64, n. 2, p. 109–113, 2020.

LOIOLA, M. et al. Escaneamento Intraoral: o fim da era dos modelos de gesso. **Ortodontia SPO**, v. 52, n. 1, p. 86-90, 2019.

MANGANO, F. et al. Intraoral scanners in dentistry: a review of the current literature. **BMC Oral Health**, v. 17, n. 149, p. 3- 11, 2017.

MÜLLER, Philipp et al. Impact of digital intraoral scan strategies on the impression accuracy using the TRIOS Pod scanner. **Quintessence international**, v. 47, n. 4, 2016.

PARK, G.; SON, K.; LEE, K. Feasibility of using an intraoral scanner for a complete-arch digital scan. **The Journal of prosthetic dentistry**, v. 121, n. 5, p. 803-810, 2018.

PEREIRA, Ana Beatriz Neves et al. **Custo-benefício de diferentes impressoras 3D na Ortodontia**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) — Universidade, Local, 2020.

STUANI, Vitor de Toledo et al. Evaluating the precision and accuracy of digital dental models with a low-cost structured light device. **Dental Press Journal of Orthodontics**, v. 29, n. 01, p. e2423217, 2024.

SUESE, K. Progress in digital dentistry: The practical use of intraoral scanners. **Dental Materials Journal**, p. 1-5, 2020.

ZAMPROGNO, L. S.; BOURGUIGNON, J. R. B.; COLLODETI, A. K.; FINCK, N. S. Fluxo digital na rotina dos cirurgiões dentistas. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 10, p. e13859, 10 out. 2023.